

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КЛЮЧ К НОВОМУ УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

Исмаилова Машхура Ахматжановна

Магистрант 1–ого курса Ташкентского университета Пучон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816457>

Аннотация. В данной статье приведены комплексный подход по средствам анализа и изучения различной литературы и статей, посвященных различным формам и аспектами дистанционного обучения иностранному языку. Навыки работы в интернете и умение использовать современные средства становятся необходимым условием достижения профессионального успеха. Система образования, откликаясь на это требование общества, расширяет использование цифровых средств и ресурсов в обучении иностранным языкам.

Ключевые слова: дистанционное образование, иностранный язык, цифровые технологии, цифровизация, информационно-коммуникативные технологии, обучение, онлайн-платформа, интерактивная доска.

В настоящее время общепризнанно, что современная система образования вступила с появлением Интернета, благодаря интенсивному освоению возможностей новых информационных технологий, в новую фазу своего развития. Усилия многих теоретиков и практиков образования сегодня сосредоточены в области компьютерных технологий обучения и связанных с этим различных видов организации дистанционной деятельности. Развитие дистанционного обучения (ДО), в частности, способно послужить движущей силой прогрессивной реформы профессионального образования в целом, перехода от репродуктивной к активной парадигме освоения знаний, к образованию, основанному на активной и конструктивной совместной деятельности[1].

Дистанционное образование является одним из широко применяемых видов обучения для людей, которые физически недоступны и взаимодействуют с учителем на расстоянии, так как они не находятся в традиционных классах. Главной целью дистанционного формата обучения является обеспечение высоких стандартов и качества образования всех учащихся, у которых нет возможности доступа к традиционному формату образовательного процесса по каким-либо причинам. Благодаря развитию и усовершенствованию современных электронных технологий дистанционное образование стало неопределимой и перспективной частью всеобщего образования и особенно изучения иностранного языка[2]

Серьезным плюсом цифровых ресурсов является визуальная направленность медиаконтента, доступного в сети. Так как значительная часть людей комфортно чувствует себя, если может воспользоваться какой-либо зрительной опорой, визуализация материала с помощью медиаконтента может способствовать усвоению учебного материала. Онлайн-версии газет, подкасты, видеоблоги, онлайн-радио, онлайн-кинофестивали, тематические сайты в сети Интернет, тематические сообщества в социальных сетях предоставляют современному преподавателю широчайшие возможности при подборе аутентичного медиаконтента для каждой конкретной целевой группы обучающихся[3].

Большую роль в процессе обучения иностранному языку играют онлайн-платформы, позволяющие разнообразить уроки, сделать их более яркими, интересными, запоминающимися, в то же время существенно облегчая работу учителю. Например, такие онлайн-платформы, как Quizziz, Kahoot!, Quizlet, Learnis и другие. С помощью этих сервисов можно создавать тесты и викторины по различным темам программы,

организовывать интеллектуальные игры и экспресс-опросы учащихся на уроке, предлагать тесты в качестве домашнего задания. Можно отслеживать работу каждого студента и получать полную картину работы группы, а также экспортировать полученные данные в таблицу Excel.

Quizlet — считается ведущим бесплатным приложением для изучения иностранной лексики языков, а качественно сформированные лексические навыки, являющиеся важным компонентом содержания обучения иностранному языку — одно из условий успешного общения на иностранном языке. Важнейшими помощниками обучающихся и педагогов при изучении иностранных языков являются презентации (MS PowerPoint, Prezi, GoogleSlides, Flowboard), позволяющие наглядно и доступно скомпоновать и представить материал по той или иной теме. В настоящее время существует большое количество различных учебных платформ для дистанционного обучения, например, Moodle, которая ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. В форуме можно проводить обсуждение по группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов[4].

Считаем наиболее эффективными в обучении студентов иностранным языкам такие цифровые платформы, как MicrosoftTeams и BritishCouncil.

Microsoft Teams – корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве видео-конференции, чат, встречи, заметки и вложения. Платформа Microsoft Teams предлагает такие идеи для проведения занятий, как: поддержка виртуальной классной комнаты широковещательных выступлений и двусторонних бесед, обмен файлами, постановка индивидуальных задач, прием и проверка выполненных учениками упражнений в едином окне браузера на любом устройстве. К достоинствам платформы следует отнести наличие доступа к облачному хранилищу, где могут автоматически сохраняться все проекты и документы.

British Council – платформа, имеющая большое количество материала для изучающих иностранный язык. Этот ресурс представляет собой четко структурированный сервис, что позволяет быстро находить необходимую информацию[5].

Также облегчают обучение синхронные инструменты (такие как Zoom, Skype и Google Hangout) для удаленного проведения занятий, а также системы управления обучением (LMS) (например, Canvas, Blackboard и Moodle) для систематизации материалов. И даже если преподавателя нет рядом, учащиеся могут получить доступ к множеству веб-сайтов и мобильных приложений, чтобы изучать языки самостоятельно (например, Rossetta Stone, Duolingo и др) [6].

Исследования показывают, что учащиеся считают, что виртуальное взаимодействие развивает их языковые навыки, интерес к другим странам и культурам, а также их потребность к непрерывному обучению. Благодаря данным технологиям обеспечивается доступ к ранее недоступным источникам информации, повышается степень эффективности самостоятельной работы, возникают новые возможности для творчества и формирования профессиональных навыков, а также могут быть реализованы «принципиально новые формы и методы обучения»

REFERENCES

1. У.В.Владимирович., автореферат дисс. Компьютерные технологии как средство обучения иностранным языкам в вузе. Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова, Москва-2004.
<https://www.dissercat.com/content/kompyuternye-tekhnologii-kak-sredstvo-obucheniya-inostrannym-yazykam-v-vuze/read>
2. А.В. Фирсова. Технологии дистанционного обучения в изучении иностранных языков. International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11421
<file:///C:/Users/user/Downloads/tehnologii-distantionnogo-obucheniya-v-izuchenii-inostrannyh-yazykov.pdf>
3. И. Ю. Тряпицына. Цифровизация языкового образования: перспективы и риски/ Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков. Актуальные проблемы преподавания иностранных языков Том 14 ♦ 2020. Новосибирский государственный педагогический университет. УДК 372.016:81+0049
<https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/3762/1/cifrovizaciya-yazykovogo-obrazov.pdf>
4. Митюн, М. А. Преподавание иностранного языка в эпоху цифровизации / М. А. Митюн. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 24 (366). — С. 340-342. — URL: <https://moluch.ru/archive/366/82218/> (дата обращения: 11.02.2024).
<https://moluch.ru/archive/366/82218/>
5. О. В. Галустян, И. Г. Колбая, С. Д. Галустян. Использование цифровых технологии в преподавании иностранных языков в высшей школе. Вестник ВГУ Серия: проблемы высшего образования. 2021. № 2 УДК 378.
<http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2021/02/2021-02-06.pdf>
6. Бадрызлова, Л. В. Цифровая трансформация процесса обучения школьников иностранным языкам / Л. В. Бадрызлова, Е. А. Глухарева. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 51 (446). — С. 168-171. — URL: <https://moluch.ru/archive/446/98095/> (дата обращения: 11.02.2024).
<https://moluch.ru/archive/446/98095/>